

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

DEVELOPING TECHNICAL SKILL AND ARTISTIC EXPRESSIVENESS IN INSTRUMENTAL PERFORMANCE

Nabiyeva Farog‘atxon

3rd-year student of the Professional Education program, Department of Instrument
Performance, Kokand State University

Scientific advisor: Senior Lecturer of the Department of Musical Instrument
Performance, Kokand State University

G‘ayratjon Yuldashev

Abstract

This article examines the interrelationship between technical skill and artistic expressiveness in instrumental performance. It analyzes the components of technical mastery — finger speed, rhythmic precision, tone quality, and freedom of movement — as well as how artistic expressiveness manifests through dynamics, agogics, phrasing, timbral coloring, and emotional content. The article further discusses specific characteristics across different instrument groups, a staged practice methodology, psychological preparation for stage performance, and practical principles for the balanced development of technique and artistry, substantiating their significance in the music education process.

Keywords

technical mastery, artistic expressiveness, phrasing, dynamics, agogics, tone quality, performance culture, stage psychology, music education, practice methodology, instrumental performance.

CHOLG‘U IJROCHILIGIDA TEXNIK MAHORAT VA BADIY IFODALILIKNI RIVOJLANTIRISH

Qo‘qon davlat universiteti “Cholg‘u ijrochiligi” kafedrası Professional ta‘lim
yo‘nalishi 3-bosqich talabasi Nabiyeva Farog‘atxon

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Ilmiy rahbar: Qo‘qon davlat universiteti Cholg‘u ijrochiligi kafedrasida Katta o‘qituvchisi Yuldashev G‘ayratjon

Annotatsiya: Ushbu maqolada cholg‘u ijrochiligida texnik mahorat va badiiy ifodalilikning o‘zaro bog‘liqligi masalasi yoritiladi. Texnik mahoratning tarkibiy qismlari — barmoq tezligi, ritmik aniqlik, tovush sifati va ijro erkinligi — tahlil qilinadi, shuningdek badiiy ifodalilikning dinamika, agogika, frazirovka, tembr ranglari va emotsional kontent orqali namoyon bo‘lishi ko‘rib chiqiladi. Maqolada turli cholg‘u guruhlarini (torli, puflama, urma asboblar) bo‘yicha o‘ziga xos jihatlari, mashg‘ulotning bosqichli metodikasi, sahna ijrosiga psixologik tayyorgarlik, hamda texnika va badiiylikni uyg‘un rivojlantirishga yo‘naltirilgan amaliy tamoyillar yoritiladi va ularning musiqa ta’limi jarayonidagi ahamiyati asoslanadi.

Kalit so‘zlar: texnik mahorat, badiiy ifodalilik, frazirovka, dinamika, agogika, tovush sifati, ijro madaniyati, sahna psixologiyasi, musiqa ta’limi, mashg‘ulot metodikasi, cholg‘u ijrochiligi.

Cholg‘u ijrochiligi — ikki tomonlama mahorat: bir tomondan, asbobni boshqarish bo‘yicha texnik tayyorgarlik, ikkinchi tomondan, musiqaning mazmunini, kayfiyatini va g‘oyasini tinglovchiga yetkazish qobiliyati, ya’ni badiiy ifodalilik. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, texnika va badiiylik bir-biridan ajratilgan holda rivojlanmaydi — ular bir-birini to‘ldiruvchi va shartlovchi ikki jarayon hisoblanadi. Texnik nuqsonlar badiiy fikrni cheklaydi, badiiy maqsadning yo‘qligi esa texnikani “jonsiz” mexanik harakatga aylantiradi. Zamonaviy musiqa ta’limi tizimida ko‘pincha texnik ko‘rsatkichlarga — tezlik, aniqlik, murakkablik darajasiga — ortiqcha urg‘u beriladi, natijada o‘quvchi “texnik jihatdan mukammal”, lekin badiiy jihatdan “quruq” ijrochi sifatida shakllanish xavfi tug‘iladi. Boshqa tomondan, faqat “his-tuyg‘u” ga tayanish, texnik asosni mustahkamlamasdan, ijrochining imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi. Shu sababli bu ikki jihatni dialektik birlikda, bir-birini boyitadigan jarayon sifatida o‘rganish zamonaviy

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

musiqa pedagogikasining muhim vazifalaridan biridir. Texnik mahorat va badiiy ifodalilikning tarkibiy qismlarini, ularning o‘zaro bog‘liqligini, turli cholg‘u guruhlari bo‘yicha namoyon bo‘lish xususiyatlarini, hamda bu ikki jihatni uyg‘un rivojlantirishga yo‘naltirilgan bosqichli mashg‘ulot metodikasini ilmiy-amaliy nuqtayi nazardan tahlil qilishdir. Texnik mahorat deganda, eng avvalo, asbobni jismoniy boshqarish darajasi nazarda tutiladi. Bu tushuncha bir qancha o‘zaro bog‘liq elementlardan iborat bo‘lib, ularning har biri ijrochining umumiy mahorat darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Barmoq, qo‘l va bilak harakatlarining tezligi va aniqligi — tezlik o‘z-o‘zicha maqsad emas, balki murakkab passajlarni musiqiy nutqning tabiiy oqimi sifatida ijro etish vositasi hisoblanadi. Aniqlik esa har bir tovushning o‘z vaqtida, to‘g‘ri kuchda va to‘g‘ri tembrda jaranglashini ta’minlaydi.

Ritmik intizom — berilgan tempni barqaror saqlash, murakkab ritmik figuralarni (sinkopa, triol, punktirli ritmlar, o‘zbek milliy musiqasiga xos aksak ritmlar) xatosiz ijro etish. Ritmik intizomning yetishmasligi, hatto yuqori darajadagi barmoq texnikasiga ega ijrochida ham, ijroning “notekis” va ishonchsiz taassurot qoldirishiga olib keladi. Tovush sifati — asbobdan toza, bir xil tembrli va boshqariladigan tovush olish qobiliyati. Tovush sifati mizrob yoki kamon tutish usuli, barmoqlarning parda yoki torga bosilish kuchi va burchagi, nafas olish texnikasi (puflama asboblarda) kabi omillarga bog‘liq. Sifatli tovush — badiiy ifodalilikning “materiali” hisoblanadi. Ijro erkinligi — mushaklarning zo‘riqishsiz, tabiiy va erkin harakat qilishi. Zo‘riqish nafaqat texnik xatolarga, balki professional shikastlanishlarga ham olib kelishi mumkin. Ijro erkinligi to‘g‘ri o‘tirish yoki turish holati (postura), nafas olish ritmi va mushaklarni “bo‘shashtirish” ko‘nikmalari orqali shakllanadi. Yuqorida sanab o‘tilgan barcha elementlar yuqori darajada rivojlangan taqdirda ham, ular o‘z-o‘zicha “maqsad” emas — ular badiiy fikrni amalga oshirish uchun “qurol” vazifasini bajaradi. Shu sababli

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

texnik mashqlar tanlanganda, ularning real repertuarda qaysi badiiy vazifani hal qilishga xizmat qilishini aniqlab olish muhimdir.

Badiiy ifodalilik — ijrochining musiqa mazmunini, obrazini va emotsional holatini tinglovchiga yetkazish qobiliyati. Bu qobiliyat bir qator ifoda vositalari orqali amalga oshiriladi. Dinamika — tovush kuchining (forte, piano, kreshendo, dimineundo) maqsadli o‘zgarishi musiqiy fikrning “dramaturgiyasini” yaratadi, tinglovchi e’tiborini boshqaradi va kulminatsion nuqtalarni ta’kidlaydi. Dinamikani faqat “qattiq” yoki “sekin” chalish sifatida emas, balki tovush sifatining o‘zgarishi sifatida tushunish muhim. Agogika — tempning ozgina, nozik o‘zgarishlari (rubato, ritenuto, accelerando) orqali musiqiy fikrga “nafas” berish. Agogik nozikliklar notada to‘liq aks etmaydi, ular ijrochining musiqiy did va tajribasiga bog‘liq bo‘lib, ijroni “mexanik” va “tirik” ijro o‘rtasida farqlovchi asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Frazirovka — musiqiy iborani mantiqiy boshlanish, rivojlanish va tugallanish nuqtalariga bo‘lib, unga “gapirish” xususiyatini berish. Til nutqida har bir gap o‘z intonatsiyasi va tugallanishiga ega bo‘lgani kabi, musiqiy ibora ham o‘z “intonatsion chizig‘i”ga ega bo‘lishi kerak. Frazirovkaning yo‘qligi ijroni “tekis” va “tushunarsiz” qiladi. Tembr ranglari (artikulyatsiya) — bir xil asbobda turli “rang” va “kayfiyat” yarata olish qobiliyati. Masalan, dutorda mizrobning kuchi, burchagi va tor bo‘ylab harakatlanish nuqtasini o‘zgartirish orqali yumshoq, quruq, metallik yoki “nafas oluvchi” tovushlar olish mumkin. Tembr ranglarining boyligi bir xil musiqiy matnni turlicha “talqin” qilish imkonini beradi. Yuqorida sanab o‘tilgan barcha vositalar — dinamika, agogika, frazirovka va tembr — yakuniy natijada bitta maqsadga xizmat qiladi: asarning emotsional mazmunini va musiqiy obrazini tinglovchiga yetkazish. Bu vositalarning barchasi ijrochining musiqa mazmunini qanchalik chuqur tushunishiga bog‘liq — nota yozuvi orqasidagi g‘oya, obraz va kayfiyatni anglamasdan, ularni ifodalash mumkin emas. Shu sababli badiiy ifodalilikni rivojlantirish, eng avvalo, musiqiy tahlil va

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

tushunishni rivojlantirishdan boshlanadi. Texnik mahorat va badiiy ifodalilik o‘rtasidagi munosabatni “vosita va maqsad” nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqish mumkin: texnika — vosita, badiiylik — maqsad. Biroq bu munosabat ikki yo‘nalishli xarakterga ega. Bir tomondan, yuqori texnik daraja badiiy g‘oyalarni amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi: ijrochi texnik jihatdan murakkab passajni “engillik bilan” ijro eta olganda, uning diqqati badiiy nuanslarga yo‘naltiriladi. Ikkinchi tomondan, badiiy maqsadning aniqligi texnik mashg‘ulotni samaraliroq qiladi: ijrochi nima uchun ma’lum bir texnik elementni mashq qilayotganini tushunganda, mashg‘ulot ongli va maqsadli tus oladi. Amaliyotda ko‘pincha uchraydigan ikki noto‘g‘ri yondashuv mavjud. Birinchisi — “texnika birinchi” yondashuvi, bunda o‘quvchi yillar davomida faqat gammalar, etyudlar va texnik mashqlar bilan shug‘ullanadi, badiiy repertuarga esa “texnika tayyor bo‘lgandan keyin” o‘tiladi; natijada badiiy tafakkur kechroq shakllanadi va mashg‘ulot monotonligi motivatsiyani pasaytiradi. Ikkinchisi — “his-tuyg‘u birinchi” yondashuvi, bunda texnik asos yetarli shakllanmagan holda murakkab badiiy asarlarga o‘tiladi, natijada texnik nuqsonlar badiiy niyatni “buzadi” va o‘quvchida o‘ziga ishonchsizlik shakllanadi. Eng samarali yondashuv — bu ikki jihatni parallel, bir-birini to‘ldiruvchi tarzda rivojlantirish: har bir texnik mashq badiiy vazifa bilan bog‘lanadi (masalan, gammani turli dinamika va frazirovka bilan ijro etish), va har bir badiiy asar texnik tahlildan o‘tadi (qiyin joylar alohida ajratib, texnik mashq sifatida ishlanadi). Bu — “spiral” model bo‘lib, texnika va badiiylik bir-birini navbatma-navbat boyitib, ijrochi mahoratini yuqori darajaga olib chiqadi.

Texnik mahorat va badiiy ifodalilikning namoyon bo‘lish xususiyatlari cholg‘u turiga qarab farqlanadi. Quyida uchta asosiy guruh — torli, puflama va urma asboblari — misolida bu farqlar ko‘rib chiqiladi. Torli cholg‘ular (dutor, tanbur, rubob, g‘ijjak, skripka, gitara) — texnik mahorat asosan ikkala qo‘l — chap qo‘l (parda bosish, vibrato, glissando) va o‘ng qo‘l (mizrob yoki kamon yordamida tovush chiqarish, artikulyatsiya)

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

o‘rtasidagi muvofiqlashtirishga bog‘liq. Badiiy jihatdan torli asboblarning boy tembr palitrasiga ega: vibrato kengligi va tezligi, mizrab zarbasining kuchi va burchagi, pozitsiyani o‘zgartirish emotsional rangni boyitadi. O‘zbek milliy torli cholg‘ularida, jumladan dutorda, ikkita torning bir vaqtda jaranglashi (bordun ovoz) badiiy ifodalilikka o‘ziga xos “chuqurlik” beradi. Puflama asboblarning (nay, surnay, klarnet, flayta) — texnik mahoratning asosini nafas texnikasi tashkil etadi: nafasni iqtisod qilish, uzun frazalarni bir nafasda ijro etish kabi maxsus usullar. Badiiy jihatdan nafas — nafaqat texnik, balki ifoda vositasi hamdir: nafas olish joyi va tarzi frazirovkaning bir qismiga aylanadi. Lab va til harakatlari orqali tovushning boshlanishi va tugallanishi nazorat qilinadi, bu esa musiqiy “nutq”ning aniqligini ta’minlaydi. Urma asboblarning (doira, nog‘ora, drum-kit) — texnik mahorat ritmik aniqlik, qo‘l yoki tayoqcha harakatlarining tezligi va turli zarba usullarini (barmoq uchlari, kaft, bilak) farqlash qobiliyatiga asoslanadi. Badiiy ifodalilik bu guruhda asosan dinamik va tembral nuanslar orqali namoyon bo‘ladi: zarbaning kuchi, joyi va tezligi orqali boy ritmik-tembral “rang” yaratiladi. Doirada “bosma” va “yengil” zarbalarning almashinuvi orqali ritmik matn “nafas oladi” va dramatik rivojlanish hosil bo‘ladi. Yuqoridagi tahlildan ko‘rinib turibdiki, har bir cholg‘u guruhida texnika va badiiylik o‘ziga xos “til” orqali bog‘lanadi, biroq umumiy tamoyil bir xil qoladi: texnik vosita qanchalik nozik boshqarilsa, badiiy ifoda imkoniyatlari shunchalik kengayadi.

Texnika va badiiylikni bir vaqtning o‘zida, bir-birini to‘ldiruvchi tarzda rivojlantirish uchun quyidagi to‘rt bosqichli amaliy metodika taklif etiladi.

Tahliliy o‘rganish — yangi asar yoki mashq bilan ishlashni boshlashdan oldin, ijrochi uning tarkibiy qismlarini — tonallik, ritmik tuzilma, frazalar chegarasi, dinamik belgilar, texnik qiyinchiliklar — tahlil qiladi. Bu bosqichda “nima uchun” va “qanday” savollariga javob izlanadi, bu esa texnik mashg‘ulotni “ong bilan” boshlashga zamin yaratadi.

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Sekin sur’atda nazorat ostida mashq qilish — ijrochi sekin sur’atda har bir tovushning sifatini, dinamikasini, intonatsiyasini va frazirovkasini nazorat qilib mashq qiladi. Sekin sur’at miyaga har bir harakatni “yozib olish” imkonini beradi. Muhim jihat — sekin mashq paytida ham badiiy niyat (dinamika, frazirovka) saqlanishi kerak, aks holda “texnik” va “badiiy” versiyalar bir-biridan ajralib qoladi.

Sur’atni asta-sekin oshirish va integratsiya — texnik elementlar avtomatlashgach, sur’at asta-sekin asl tempga yetkaziladi. Bu bosqichda diqqat texnikadan badiiy bajarilishga ko‘chiriladi: ijrochi endi “qaysi barmoqni qayerga qo‘yish” haqida o‘ylamaydi, balki musiqiy fikr va obrazga e’tibor qaratadi. Texnik avtomatizatsiya — badiiy erkinlikning zaruriy shartidir.

Yozib olish, tahlil va sahna sinovi — ijrochi o‘z ijrosini audio yoki video yozib oladi va tashqaridan tinglovchi sifatida baholaydi — ijro vaqtida sezilmaydigan texnik va badiiy kamchiliklar yozuvda aniq ko‘rinadi. Shundan so‘ng, imkon qadar kichik tinglovchilar oldida ijro etish tavsiya etiladi — bu sahna tajribasini to‘playdi va ijrochini real sharoitga tayyorlaydi.

Texnik mahorat va badiiy ifodalilik mashg‘ulot xonasida qanchalik yuqori darajada shakllangan bo‘lmasin, sahnada — stress va e’tibor sharoitida — ularni to‘liq namoyon etish alohida psixologik tayyorgarlikni talab qiladi. Sahnaga qo‘rquvi (performance anxiety) ko‘pincha texnik xatolarga (qo‘l qaltirashi, nafas tezlashishi, xotira “bo‘shlig‘i”) va badiiy ifodaning “qisilib qolishiga” olib keladi — ijrochi faqat “to‘g‘ri chalishga” e’tibor qaratadi, frazirovka va dinamika esa fonga o‘tib qoladi. Psixologik tayyorgarlikning samarali usullariga quyidagilar kiradi: “mental repetitsiya” — asarni xayolda, asbobsiz ijro etishni tasavvur qilish; nafas va relaksatsiya mashqlari — sahnaga chiqishdan oldin tana zo‘riqishini kamaytirish; “simulyatsiya” mashg‘ulotlari — real sahna sharoitiga yaqin holatlarda (tomoshabinlar, yozib olish, vaqt cheklovi) mashq qilish. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, sahna tajribasi — bu ham o‘rganiladigan

“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

ko‘nikma. Muntazam ravishda kichik auditoriyalar oldida ijro etish ijrochida sahna bilan “tanishish” jarayonini shakllantiradi, natijada qo‘rquv asta-sekin “ijodiy hayajon”ga aylanadi, bu esa aynan badiiy ifodalilikni kuchaytiradigan holatdir.

Musiqqa o‘qituvchisi uchun texnika va badiiylikni bir-biridan ajratmasdan o‘qitish — muhim metodik vazifa. Dars jarayonida o‘qituvchi har bir texnik topshiriqqa badiiy izoh berishi, o‘quvchiga “nima uchun” degan savolga javob topishga yordam berishi lozim: nega bu yerda kreshendo kerak, nega ushbu ibora boshqacha tovush bilan ijro etilishi kerak. Bunday yondashuv o‘quvchida ongli ijro madaniyatini shakllantiradi — u shunchaki notalarni “to‘g‘ri” chalmaydi, balki har bir tovush orqasida ma‘no va maqsad borligini his qiladi. O‘qituvchi o‘quvchining individual xususiyatlarini — jismoniy imkoniyatlari, temperament, musiqiy did va qiziqishlarini — hisobga olgan holda, texnik va badiiy topshiriqlarni tanlashi muhim. Natijada texnik mahorat o‘sishi bilan bir qatorda, ijrochining badiiy mustaqilligi va o‘z ijodiy “ovozi”ni shakllantirish jarayoni ham rivojlanadi, bu esa yuqori malakali, mustaqil fikrlovchi ijrochi tarbiyalashning asosi hisoblanadi.

Texnik mahorat va badiiy ifodalilik — cholg‘u ijrochiligining ikki ajralmas tomoni bo‘lib, ularni alohida bosqichlarda emas, balki o‘zaro uzviy bog‘liqlikda rivojlantirish zarur. Texnika badiiy g‘oyani amalga oshirish vositasi, badiiylik esa texnikaga ma‘no va maqsad baxsh etadi. Turli cholg‘u guruhlar bu bog‘liqlikni o‘ziga xos shaklda namoyon etadi, biroq umumiy tamoyil bir xil: texnik nazoratning nozikligi badiiy ifoda imkoniyatlarini belgilaydi. Ongli, maqsadli va tahliliy mashg‘ulot metodikasi — tahliliy o‘rganish, sekin nazorat ostida mashq, integratsiya va sahna sinovi bosqichlari — orqali ijrochi nafaqat asbobni mukammal boshqarishni, balki musiqa orqali chuqur fikr va his-tuyg‘u yetkazishni o‘rganadi. Shu bilan birga, sahna ijrosiga psixologik tayyorgarlik texnika va badiiylikni real sharoitda namoyon etishning zaruriy sharti hisoblanadi. Bu

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

yondashuv o‘zbek milliy cholg‘u ijrochiligi maktablari uchun ham, umumiy musiqa pedagogikasi uchun ham dolzarb va istiqbolli yo‘nalish bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Matyoqubov O. (2004). Maqomlar. Toshkent: O‘qituvchi.
2. Karomatov F. (1972). O‘zbek xalq musiqa ijodi. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot.
3. Neuhaus G. (1958). Ob iskusstve fortepiannoy igry. Moskva: Muzgiz.
4. Sloboda J. (2005). Exploring the Musical Mind. Oxford University Press.
5. Jabborov A. (2019). O‘zbek milliy cholg‘u asboblari va ularning zamonaviy ijrochilikdagi o‘rni. Toshkent: San’at.
6. Gat J. (1965). The Technique of Piano Playing. Budapest: Corvina Press.
7. Kenny D.T. (2011). The Psychology of Music Performance Anxiety. Oxford University Press.
8. Yusupova N. (2022). Maqom improvizatsiyasini o‘qitish muammolari. Sanat jurnali, №1.